

Las Comunas en Venezuela:

¿Profundización de la democracia o control político sobre las comunidades?

► **Por Joan López Urdaneta**

Licenciado en Ciencia Política (LUZ, 2008). Asistente de investigación en el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche" de la Universidad del Zulia - Venezuela
Ganador del Segundo Concurso de Ensayos Alberto Methol Ferré (FUDEPA – COPPPAL)

Resumen

El gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, con el propósito de consolidar la democracia participativa establecida en el articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha promovido mediante la promulgación de diversas leyes, la implantación de instancias del Poder Popular entre las cuales se destacan las Comunas. El propósito del presente ensayo es responder al interrogante de si estas organizaciones comunitarias profundizan la democracia en el país o es un mecanismo de control político por parte del Gobierno central sobre las comunidades, a través de una revisión documental especialmente a la Ley Orgánica de las Comunas. A manera de reflexión final se plantea que las Comunas promueven la profundización de la democracia en Venezuela, dado que permiten a la ciudadanía intervenir en diversos asuntos públicos, pero existe cierto control político por parte del Gobierno nacional al adoptar el socialismo como fundamento para sus ejes de acción; el reconocimiento, acompañamiento y la aceptación de las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para las Comunas; como también su denominación como célula fundamental para la consolidación del Estado Comunal, demostrando el propósito de instaurar una estructura paralela al Estado Federal Descentralizado establecido en la actual carta magna.

En la búsqueda de una respuesta

Desde la perspectiva científica y política, la democracia participativa es el sistema de gobierno que se caracteriza por el ejercicio directo del poder por parte del pueblo; esta modalidad de gestión es sustentada por la teoría participativa de la democracia, argumentando que los ciudadanos deben autogobernarse, reuniéndose y decidiendo los mecanismos que permitan dar solución a sus necesidades (Anduiza y Bosch, 2004). La participación directa de los ciudadanos en la decisiones es un elemento definitorio de la democracia, y por lo tanto es necesario su interés sobre las cuestiones públicas y que maximicen su intervención en los asuntos del Estado, contribuyendo a su formación como mejores ciudadanos.

En tal sentido se conlleva a la creación de mecanismos que promuevan la participación, siendo esta entendida como la acción colectiva de los individuos en la vida social para la cual estos deben organizarse, establecer las normas y los tipos de relaciones sociales para alcanzar algún tipo de satisfacción (Vargas-Arenas, 2007).

Es menester destacar que no solo el establecimiento de mecanismos que promuevan la participación es suficiente para el fortalecimiento de la democracia,

también las instituciones del Estado deben generar espacios en donde los ciudadanos puedan adquirir y jugar un rol determinante en los procesos gerenciales de las instancias; en otras palabras se hace referencia a la participación ciudadana en la gerencia pública, entendida como aquella en la cual los ciudadanos tienen la capacidad de influir activamente en la formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

En tal sentido se puede manifestar que la identificación del problema y formulación de las políticas públicas no son papeles exclusivos de las instituciones estatales, ya que la intervención ciudadana debidamente organizada, generaría efectos positivos de estas políticas públicas en la sociedad.

Para dar mayor peso a la participación democrática de los ciudadanos en los asuntos públicos, se ha puesto en discusión el Socialismo del siglo XXI, producto de correcciones hechas al modelo del siglo XX, y de la incapacidad del neoliberalismo de revertir las desigualdades sociales de la región latinoamericana, con el fin de implantarlo como un modelo político para alcanzar el pleno desarrollo, siendo su premisa fundamental el anti-estatismo, en el cual decisiones públicas no serán impuestas de arriba hacia abajo, sino por el contrario, de abajo hacia arriba, considerando las inquietudes ciudadanas y diluyendo de esta forma una sociedad estatista, promoviendo asimismo una modalidad de autogestión y cogestión, así como también diversos tipos de propiedades públicas y colectivas (Boron, 2009).

Ante esta situación el Gobierno del presidente Hugo Chávez, con el fin de consolidar la democracia participativa, establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha estado promoviendo la instauración del Poder Popular entendido, según su normativa, como el pleno ejercicio de la soberanía del pueblo en los asuntos políticos, ambientales, internacionales, sociales, culturales, entre otros que a su vez se clasifican en diversas instancias tales como Consejos Comunales, Comunas, Ciudades Comunales y Sistema de Agregación Comunal (Asamblea Nacional, 2010). Para efecto del presente ensayo se tratará la figura de la Comuna, definida según la Ley Orgánica de las Comunas publicada en la *Gaceta Oficial Extraordinaria* N 6011:

“Es un espacio socialista definido por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que se ocupa y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre la cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica, como expresión del poder popular en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno, sustentable y socialista en el Plan Nacional de Desarrollo” (Asamblea Nacional, 2010).

Como se observa, esta unidad es más que una organización comunitaria jerarquizadora de necesidades y canalizadora de demandas, es una estructura de autogobierno, con carácter territorial en donde sus integrantes poseen la potestad de realizar planes para contribuir principalmente en el desarrollo de sus comunidades, y de manera inductiva con el desarrollo del país, ya que estos planes deben de estar en concordancia con los lineamientos estratégicos de la nación, siendo lo más destacable que se diferencia de la definición dada comúnmente como sinónimo de municipalidad.

Considerando estas características se puede mencionar que este espacio es una organización político-administrativa, que surge de la necesidad de crear políticas públicas mancomunadas que generen mayores impactos en los habitantes de una zona compuesta por varios Consejos Comunales, denominados como instancias de participación de articulación ciudadana para el ejercicio de la gestión comunitaria y control de las políticas gubernamentales (Asamblea Nacional, 2010). Teniendo en consideración el testimonio de Hugo Chavez -“es una forma de revertir el individualismo de los Consejos Comunales” (Harnecker, 2008)- se puede indicar que esta declaración coincide con Boron (2008) en el sentido de que existe una necesidad de desarrollar una planificación integral de nación, en donde se busque un mayor consenso sobre las políticas públicas a diseñar para que esta sea representativa a las demandas de la población y pueda impactar en el desarrollo del país.

En el mismo instrumento jurídico nos da a conocer que esta modalidad organizativa de ciudadanía es considerada como célula fundamental para el

establecimiento del Estado Comunal en Venezuela, que en cierta forma contrasta con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se asume como un Estado federal y descentralizado cuya unidad primaria es el Municipio.

En principio esta instancia del Poder Popular posee una amplia gama de competencias. Desde el ámbito político posee la potestad de establecer sus normativas de gobierno a través de una carta fundacional y resoluciones emanadas de su Parlamento Comunal, que deben estar conformadas por representación de los Consejos Comunales que integran la Comunas, elegidos mediante la realización de una asamblea de ciudadanos.

El ejercicio del gobierno comunal estará dirigido por un Consejo Ejecutivo conformado por comités de gestión en sus respectivas áreas, tales como: Derechos Humanos; Salud, Tierra urbana, vivienda y hábitat; Defensa de las personas en el acceso de bienes y servicios; Economía y producción comunal; Mujer e igualdad de género; Defensa y seguridad integral; Familia y protección de niños, niñas y adolescentes; Recreación y deportes; Educación, cultura y formación socialista. En el caso de las comunas establecidas en territorios indígenas además de las mencionadas con anterioridad contará con los comités de Ambiente y ordenación de la tierra; Medicina indígena y Educación propia, educación intercultural bilingüe e idiomas indígenas.

Dentro de las Comunas también funcionarán un Consejo de Planificación Comunal, encargado de coordinar las actividades que conlleven a la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (bajo consideración de los planes de desarrollo comunitario propuestos por los Consejos Comunales que la integran), del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, del Plan de Desarrollo Regional y los lineamientos del Consejo Federal de Gobierno, siendo el órgano constitucionalmente encargado de la planificación y coordinación de las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y la transferencia de competencias del Poder Nacional a los poderes subnacionales: estado y municipios e inclusive a las distintas instancias del Poder Popular.

Dentro de esta organización comunitaria funciona el Consejo Económico Comunal, ente encargado de la promoción del desarrollo económico de la Comuna a través de la articulación de las organizaciones asentadas en su espacio territorial en concordancia con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Comunal; al igual que un Banco Comunal, organismo encargado de la administración de los recursos financieros, del financiamiento de los proyectos socioproductivos bajo el consentimiento expreso del Parlamento Comunal. También se cuenta con un Consejo de Contraloría Social, instancia encargada de la vigilancia, supervisión, evaluación y control de los proyectos, planes y actividades desarrolladas y ejecutadas dentro del ámbito territorial de la Comuna. Esta instancia no solo velará por el buen desenvolvimiento de los distintos consejos que conforma la presente organización comunitaria, sino también de las actividades desarrolladas por los órganos y entes de los poderes públicos del Estado (Nacional, Regional y Municipal).

Esta organización comunitaria también posee la autoridad de aplicar los medios alternativos de resolución de conflictos, entre los cuales se destacan el arbitraje, la conciliación, la mediación y otros mecanismos que propicien la participación y la sana convivencia ciudadana, sin contravenir con las competencias de los órganos judiciales. La aplicación de estos mecanismos alternos conlleva a soluciones más inmediatas de las situaciones adversas a la convivencia ciudadana, descongestionando los organismos judiciales y favoreciendo el fortalecimiento de una cultura de paz.

En respuesta al interrogante planteado en el presente ensayo se declara que esta modalidad organizativa comunitaria, en sí promueve la profundización de la democracia en el sentido de permitir a los ciudadanos obtener una mayor intervención en los asuntos públicos en sus diversas áreas con más énfasis en lo relacionado dentro de la comunidad y la articulación con otras para lograr un mancomunado desarrollo, en concordancia con los lineamientos de los planes regionales y nacionales. La ciudadanía ejerce el autogobierno y son partícipes de la planificación de actividades en pos del beneficio de sus comunidades, contribuyendo a lo indicado por Roth (2006) y Muller (2006): la formulación y diseño de las políticas públicas desde abajo hacia arriba,

generando efectividad y coherencia de las mismas en la sociedad bajo el resguardo y supervisión de los ciudadanos a través de la Contraloría Social.

A pesar de estas bondades legislativas se observa cierto control político del Gobierno nacional sobre el rol de las comunidades, al otorgarle una funcionalidad política e ideológica mediante la adopción del socialismo como fundamento para sus ejes de acción contradiciendo de esta manera la libertad política amparada en la carta magna. Es destacable su principio del libre debate de las ideas, pero aún así el compromiso ideológico es muy taxativo, incluyendo su finalidad de instaurar una estructura paralela denominada Estado Comunal cuando lo establecido constitucionalmente es un Estado federal y descentralizado, cuya unidad primaria es el Municipio; otra característica que indica el control gubernamental es el reconocimiento, acompañamiento y directrices emanadas por parte del Ministerio del Poder Popular de las Comunas, que estas organizaciones deben considerar para su creación y funcionamiento.

Como referencia final se concluye que las Comunas son idóneas para la participación ciudadana pero su propósito real es instaurar figuras paralelas con la finalidad de absorber competencias a los poderes subnacionales bajo la tutela del gobierno central. ▼

Bibliografía

- ANDUIZA, E. y BOSCH, A. (2004). *Comportamiento Político Electoral*. Barcelona: Ariel
- Asamblea Nacional (2010). *Ley Orgánica del Poder Popular*. Caracas: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria, N 6.011. (21 de diciembre de 2010)
- Asamblea Nacional (2010). *Ley Orgánica de las Comunas*. Caracas: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria, N 6.011. (21 de diciembre de 2010)
- Asamblea Nacional Constituyente (2000). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria, N 5453. (24 de marzo de 2000)
- BORON, A. (2009). *Socialismo del siglo XXI, ¿hay vida después del neoliberalismo*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
- HARNECKER, M. (2008). *Transfiriendo a la gente. Municipio Torres, Estado Lara*. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana CA.
- MULLER, P. (2006). *Las Políticas Públicas*. Buenos Aires: Universidad de Externados de Colombia.

ROTH DEUBEL, A. (2006). *Políticas Públicas. Formulación, Implementación y Evaluación*. Bogotá: Ediciones Aurora.

VARGAS-ARENAS, I. (2007). *Resistencia y participación*. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana CA.